

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TASHLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Ҳусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Гулямова Гулнара Патахкамаловна
Ўзбекистон халқаро ислом
академияси, доцент, и.ф.н.
ggulyamova@yandex.ru

ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

For citation: Gulyamova Gulnora Patahkamalovna. THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp.4-10

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6772900>

АННОТАЦИЯ

XXI аср жаҳон иқтисодиётида ахборот инқилоби асосида рақамлаштириш жараёнининг фаол амалга ошириши билан боғлиқ. Ҳозирги вақтда иқтисодиётга глобал рақобатбардош рақамли технологияларни жорий этиш давом этмоқда. Жумладан, илғор ишлаб чиқариш, ахборот, телекоммуникация, шунингдек, сунъий интеллект тизимлари, виртуал ҳақиқат ва шунга мувофиқ равишда иқтисодиётни рақамли форматга ўтказиш ёки, бошқача қилиб айтганда, рақамли иқтисодиётни шакллантириш жараёни юз бермоқда. Ўзбекистонда туризмнинг барча турларини ривожлантириш имкониятлари юқорилиги мутахассислар томонидан таъкидланмоқда. Шу билан бирга соҳани ривожлантириш бўйича хориж тажрибасини ўрганиш туризмда ҳам инновацияларни кенг қўллаш заруриятини кўрсатиб берди.

Калит сўзлар: туризм, туристик ҳудуд, инновация, рақамли иқтисодиёт, рақамлаштириш, рақамли технологиялар.

Gulyamova Gulnora Patahkamalovna

International Islamic Academy of Uzbekistan

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor,

THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM

ABSTRACT

The 21st century is associated with the active implementation of the process of digitization in the world economy on the basis of the information revolution. Currently, the introduction of globally competitive digital technologies in the economy continues. In particular, advanced manufacturing, information, telecommunications, as well as artificial intelligence systems, virtual reality and, accordingly, the process of digitalization of the economy or, in other words, the formation of a digital economy. Specialists note high opportunities for the development of all types of tourism in

Uzbekistan. At the same time, the study of foreign experience in the development of the industry showed the need for a wide application of innovations in tourism.

Keywords: tourism, tourist zone, innovation, digital economy, digitalization, digital technologies.

Гулямова Гулнара Патахкамаловна
Международная исламская
академия Узбекистана к.э.н., доцент

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

XXI век связан с активным внедрением процесса цифровизации на основе информационной революции в мировой экономике. В настоящее время продолжается внедрение в экономику конкурентоспособных на глобальном уровне цифровых технологий, в том числе передовых производственных, информационных, телекоммуникационных, а также систем искусственного интеллекта, виртуальной реальности и, соответственно, происходит процесс перевода экономики в цифровой формат или, другими словами, формирование цифровой экономики. Специалисты отмечают высокие возможности для развития всех видов туризма в Узбекистане. В то же время изучение зарубежного опыта развития отрасли показало необходимость широкого применения инноваций в туризме.

Ключевые слова: туризм, туристическая зона, инновации, цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии.

Кириш

Туризм индустриясини ривожлантириш давлат аҳамиятига молик вазифадир, чунки у турдош тармоқлар ривожланиши самараси ҳисобига ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ўсишини рағбатлантиради, шунингдек, хорижда мамлакат обрўсини шакллантиришга ёрдам беради. Мамлакатимизда қабул қилинган “2019 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепцияси”да 2019 – 2025 йилларда туризм соҳасини ривожлантиришда туризмни миллий иқтисодиётнинг стратегик соҳасига айлантириш, туристик хизматларни диверсификациялаш ва сифатини ошириш ҳамда туристик инфратузилмани, шу жумладан, хорижий сармояларни жалб қилиш ва самарали реклама-маркетинг ишларини олиб бориш эвазига такомиллаштириш орқали эришиш вазифаси қўйилди [1]. Шунингдек, 2018 йил 21 сентябрида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони эълон қилиниб, унда “Илм-фан ва техника ютуқларини кенг қўллаган ҳолда иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шarti” эканлиги белгилаб қўйилди [2].

Ўзбекистонда туризмнинг барча турларини ривожлантириш имкониятлари юқорилиги мутахассислар томонидан таъкидланмоқда. Шу билан бирга соҳани ривожлантириш бўйича хориж тажрибасини ўрганиш туризда ҳам инновацияларни кенг қўллаш заруриятини кўрсатиб берди.

Рекреация ва туризм соҳасидаги инновацион фаолиятнинг роли, биринчидан, глобаллашув шароитида халқаро рақобатга қарши туришда, иккинчидан, минтақавий туризм ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда намоён бўлади. Шу билан бирга 2020 йилда бошланган COVID-19 пандемиясининг туризм соҳасига кўрсатган салбий таъсирини камайтиришда ҳам соҳага инновацион ва рақамли технологияларни қўллаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бундай шароитда тезкор инновациялар ва ахборот технологиялари имкониятларининг кенгайиши туризм секори ривжланишининг муҳим омили бўлиб хизмат қилади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Сўнги йилларда ривожланган мамлакатлар тадқиқотчилари томонидан туризм секторини ривожлантиришда инновация фаолиятининг аҳамияти, туризмда инновацион маҳсулот, туризм бозорини рақамлаштириш масаласида бир қатор тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, рақамли иқтисодий ривожлантириш, туризм бозорининг рақамлаштириш масалалари С.Ю. Арчакова, А.О. Бианкина, Г. Аброте, С. Бенетт, К. Бруно, С. Бехмани, Ч.Ватанабэ, Т. Вайоно, Д. Ким, Ф. Эрбэтт каби тадқиқотчилар ишларида таҳлил этилган. Туризм -рекреация соҳасини рақамлаштириш ва соҳанинг ахборот таъминоти масалалари Л.М. Максимова, Г.А. Карпова, М.А. Морозов, Е.В. Шарафутдинова, Р. Кляйнлайн, А. Гарсиа-Фаура, Д. М. Монтеро, Т. Матсуо, М. Самешима, К. Хашимото, В.Вува бошқа муаллифлар ишларида баён этилган. Туристтик дестинациялар ва туристик хизматларнинг интернет маркетинги бўйича А.П. Дурович, Т.П. Розанова, Ю.Н. Шамсутдинова, А.Л. Флит, К. Лейт, М. МакДоналд, Х. Уилсон, Д. Стотлар, Д. Бич, С. Чедвик ва бошқалар тадқиқотлар олиб борганлар. Бугунги кунда туризмнинг ахборот қўллаб-қувватлаш тизимини ривожлантириш ва рақамли трансформация, рақамли иқтисодий ривожланиши нуқтаи назаридан туристик ҳудудларнинг ривожланиши масалалари етарли даражада ўрганилмаган ва ушбу муаммо бўйича тадқиқотлар тизимли ёндашувни талаб қилади.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотнинг назарий асосини туризм ва рекреация, сайёҳлик ҳудудлари маркетинги, ахборот технологиялари, рақамли иқтисодий ва жамият ва бизнесни рақамлаштириш жараёнлари, туризм ва туризмни ахборот билан таъминлашнинг концептуал асослари, туризм бизнесини рақамлаштириш, туризмда электрон тижорат масалаларини ўрганган маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг илмий ишлари ташкил этади. Тадқиқот давомида монографик тадқиқот, статистик ва тизимли таҳлил усулларида фойдаланилган.

Тадқиқотнинг ахборот ва эмпирик базасини Ўзбекистон Республикасининг туризмни ривожлантириш ва мамлакатда рақамли иқтисодий шакллантириш бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари, Жаҳон туризм ташкилоти (UNWTO), Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, туристик бозор иштирокчиларининг интернет сайтлари ташкил этган.

Таҳлил ва натижалар

2020-2021 йиллар давомида давом этган COVID-19 пандемияси жаҳон мамлакатлари туристик секторига чуқур инқироз юз беришига олиб келди. 2019 йилда халқаро туристларнинг сони 1,5 млрд кишини ташкил этган бўлса, 2020 йилда бу кўрсаткич 381 млн. кишига тенг бўлиб, 74% га қисқарган. Туризм сектори даромади йил давомида 1,3 трлн АҚШ долларига, сектордаги иш жойлари 100 мингдан 200 минггача қисқарди[3]. Шу билан бирга 2021 ва 2022 йилларда бу қисқариш суръатларининг пасайганлигини кўриш мумкин. Мавжуд сўнги маълумотларга асосланиб, 2022-йил январь ойида халқаро сайёҳлар сони 2021-йилга нисбатан икки баравар кўпайганлигини таъкидлаш мумкин (+130%) – 2022 йилнинг биринчи ойида бутун дунё бўйлаб қайд этилган сайёҳларнинг сони 2021 йилга нисбатан 18 миллионга кўпроқ бўлган. Бу рақамлар 2021-2022 йиллар давомида кузатилган ижобий тенденцияни тасдиқласа-да, туризмни ривожлантиришнинг анъанавий турларига муқобил йўллари излаш масаласи хали ҳам долзарбдир. Шу сабабли ҳам Жаҳон туризм ташкилоти томонидан (UNWTO) COVID-19 нинг туризм секторига таъсирини юмшатиш ва туризмни тиклаш борасида мамлакатлар ҳукуматларининг сиёсати таҳлил этилиб, уларга туризм секторига молиявий ёрдам кўрсатиш, бозорни ўрганиш ҳамда давлат ва хусусий сектор шерикчилигини кенгайтириш, иш жойларини сақлаб қолиш, янги туристик йўналишларни ташкил этиш бўйича тавсиялар берилган. [4]

Туризмни тиклашда етакчи омил сифатида туризмда инновация фаолиятини ривожлантириш, соҳани рақамлаштириш бўлиши мумкин. Туризм индустриясида инновацион фаолият масалаларини таҳлил этган тадқиқотчиларнинг аксарияти ушбу омилдан туризм ривожланиши учун етарлича фойдаланилмапти, деган хулосага келишади. Муаллифлар бунинг сабабларини инновацион фаолиятни амалга оширишнинг иқтисодий ва ташкилий

жиҳатдан қўллаб-қувватланмаслигида кўришади. Ўзбекистон Республикасининг 2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясининг мақсадларидан бири иқтисодиётнинг тараққиётнинг инновацион йўлига ўтишини таъминлайдиган рақобатбардош бозорни шакллантириш ва ресурслардан самарали фойдаланишга кўмаклашишдир.[5] Шу билан бирга, қайд этилган стратегик ҳужжат фаолиятининг аксарият қисми саноат ишлаб чиқаришини ривожлантиришга қаратилган. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг” дастури доирасида маҳаллий сайёҳлар сонини 12 миллион нафардан ошириш ҳамда республикага ташриф буюрадиган хорижий туристлар сонини 9 миллион нафарга етказиш мақсади қўйилган. Туризмнинг худудий ривожланишида инновацион фаоллик омили ривожланишнинг катализатори сифатида фойдаланиш ушбу натижага эришишда муҳим қадам бўлади.[6]

Туризмнинг худудий ривожланишининг муҳим йўналишларидан бири ҳозирги даврда муҳим бўлган фаолиятни рақамлаштириш ёки рақамли технологияларни қўллашдир.

Рақамли иқтисодиётга ўтишнинг асоси сифатида рақамлаштириш жараёни объектив воқелик талаблари билан белгиланади ва биринчи навбатда унинг субъектлари фаолиятида рақамли технологиялардан фойдаланишга таянади. Рақамли технологиялар иқтисодий фаолиятни ташкил этиш шакллариининг ўзгаришига олиб келади, ходисаларнинг моҳиятини мураккаблаштиради, уларни ўзгартиради. Сўнгги пайтларда турли мамлакатларда рақамли иқтисодиёт устувор йўналиш бўлиб келмоқда, буни рақамли технологияларни ривожлантириш ва рағбатлантиришга қаратилган давлат дастурлари ва стратегиялари мавжудлиги ҳам кўрсатмоқда. Фақат Европа Иттифоқи (ЕИ) мамлакатларида, Европа Комиссиясининг маълумотларига кўра, 2019 йилда иқтисодиётни рақамлаштириш бўйича 30 дан ортиқ миллий ва минтақавий дастурлар мавжуд эди. Рақамли ривожланиш индекси (DESI) бўйича рақамли технологияларни ривожлантиришда етакчи ўринларни Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания, Финляндия, Сингапур, Жанубий Корея, Буюк Британия, Гонконг ва АҚШ эгаллайди. Рақамли иқтисодиёт ва жамият индексини ҳисоблаб чиқувчи Европа комиссияси маълумотларига кўра, 2018 йилда Финляндия, Швеция, Нидерландия ва Дания иқтисодиётни рақамлаштириш бўйича етакчи бўлди.[7] Аммо шуни таъкидлаш керакки, етакчи давлатларнинг позицияси ўзгариши мумкин. Фақат инновацияларга очиқлик, уларни фаол амалга ошириш учун институционал шарт-шароитлар яратиш иқтисодиётни янада ривожлантириш учун имкониятлар яратади.

Экспертлар бир қатор давлатларни, жумладан, Хитой ва Ҳиндистон каби мамлакатлар ҳозирда рақамли технологияларни ривожлантиришнинг пастроқ даражасида, лекин ўсишга тайёрлигини кўрсатмоқда, улар инвесторлар учун жозибадор ва динамикаси секинлашган мамлакатларни сиқиб чиқариши мумкин. Ўзбекистон Республикасида ҳам рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўлида дастлабки қадамлар қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармони билан тасдиқланган «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг жадал рақамли ривожланишини таъминлаш, шу жумладан, электрон давлат хизматларини кўрсатиш механизмларини янада такомиллаштириш мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, унда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари белгиланди ҳамда рақамли технологиялар миллий бозори учун қулай муҳитни яратиш ва истикболли «рақамли» стартапларни ривожлантириш мақсади қўйилди. Мамлакат иқтисодиётини рақамлаштириш йўналишлари белгилаб олинди.

Хизмат кўрсатиш соҳасида етакчи ўринларни эгаллаши зарур бўлган туристик фаолият субъектлари фаолиятнинг турли соҳаларига инновацияларни жорий этиш учун майдон бўлиб хизмат қилади. Шу боис рақамли технологиялар, мобил интернетдан фойдаланиш замонавий туризмни ривожлантириш манбаи бўлиши мумкин.

Худудий туризм секторини рақамли иқтисодиётга жалб қилиш қуйидаги усуллар билан амалга оширилиши мумкин (1-расм):

- янги бизнес моделларини шакллантиришга олиб келадиган ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш асосида туризм секторини рақамлаштириш;
- туризм фаолиятини рақамлаштириш давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Пандемиядан кейинги даврда чекловлар босқичма-босқич бекор қилингандан сўнг, туризм соҳаси тиклана бошлади ва туристик оқимларни бошқариш ва янги шароитларда фуқароларнинг хавфсиз фаолиятини рағбатлантириш учун замонавий воситалардан фойдаланиш жуда муҳимдир. Бу бизнес моделлари ва жараёнларини рақамли трансформациясининг долзарблигини оширади.

Кўпгина мамлакатлар, масалан, Бразилия, Эквадор, Боливия, Австралия, АҚШ, Андорра, Аргентина, Греция, Кения ва Япония туристларни қизиқтириш ва келажакда саёҳатни режалаштиришни рағбатлантириш учун виртуал турлар ва ижтимоий медиа компаниялари ёрдамида "рақамли туризм"ни ривожлантира бошлади. Шунингдек, сайёҳлик йўналишларини оммалаштириш учун қизиқарли блоглар, веб-сайтлар ва платформалар пайдо бўлди, жумладан couch tourism (диван) туризми - Чили ҳақидаги бир қатор мақолалар ва тўпламлар (озиқ-овқатдан тортиб мамлакат ҳақидаги китобларга ва дастурларга қадар), Аргентина платформалари (360), Пуэрто Рико (виртуал саёҳат ва Zoom воситасида), Эквадор (мамлакатни маҳаллий, минтақавий ва глобал миқёсда тарғиб қилиш учун рақамли платформа) кабилар ишга солинган [8].

1-расм. Туризм секторини рақамли иқтисодиётга жалб қилиш усуллари
Муаллиф томонидан тузилган.

Туризм соҳасида янги ечимлар ва бизнес моделларини рағбатлантириш учун бир қатор мамлакатларда туризм акселераторлари ва инновацион марказлар яратилмоқда. Хусусан, Европа Иттифоқида рақамли инновацион марказлар шаклланмоқда. Бундай марказлар компанияларга техник экспертизадан ўтиш имкониятини яратади ва уларга сармоя киритишдан олдин турли хил инновацион технологияларни синаб кўришга имкон беради. Рақамли инновацион марказлар, шунингдек, муваффақиятли рақамли трансформация учун зарур бўлган консалтинг хизматларини, ўқитиш ва кўникмаларни ривожлантиришни таъминлайди.

Австралия, Бразилия, Сингапур, Кариб денгизи мамлакатлари, Янги Зеландия, Эквадор, Чили, Аргентина ва Филиппин янги, трансформациялашган туризм соҳаси учун

кадрлар тайёрлаш, кичик ва ўрта бизнес ва туризм соҳасида ишлайдиган одамларга инқироздан чиқиб олиш учун ёрдам бериш мақсадида масофавий ўқитиш курслари ташкил этилди. АҚШда зарар кўрган туристик компаниялар, хусусан меҳмонхона бизнеси вакилларига тезда иш топишга имкон берадиган платформа яратилди. Таиланд, Филиппин, Колумбия ва Бельгия пандемиядан зарар кўрган маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга тезлик билан ўз бизнесини тиклашга имкон берадиган платформалар яратдилар [9].

Ўзбекистон туризм соҳасида ҳа бу борада жиддий ижобий ўзгаришлар рўй бермоқда. Бир қатор мамлакатлар фуқаролари учун визаларни бекор қилиш, меҳмонхоналар қуриш ва янги йўналишларни ривожлантириш билан биргаликда мамлакатимизга келган саёҳатчилар учун қулайлик яратувчи инновацион ечимларни жорий этишга ҳам катта эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Ички ишлар вазирлиги билан биргаликда электрон меҳмонхонанинг автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқди. Мазкур тизим ишга туширилгач, давлат бошқаруви органларига ҳисобот тақдим этишни ҳужжатлаштириш бекор қилинди.

Яна бир лойиҳа доирасида “Uzbekistan Pass” - ягона дисконт картаси жорий этишдан иборат бўлиб, карта сайёҳлик ҳудудларига ташриф буюриш, болалар, ёшлар, кекса фуқаролар, ногиронлар, кўп болали оилалар ва давлат сектори ходимлари учун меҳмонхоналарда, курортларда ва дам олиш жойларида яшаш учун имтиёзли шароитлар ва чегирмалар тақдим этиши кўзда тутилган.

Меҳмонхоналарни миллий онлайн брон қилиш тизими “MyBooking” ҳақида ҳам таъкидлаб ўтиш керак. Бу тизим орқали туристлар бир неча дақиқада хонани брон қилишлари ва меҳмонхонада яшаш учун пул тўлашлари мумкин. Тизим VISA ва MasterCard карталаридан, шунингдек мослашувчан чегирмалар тизимидан фойдаланади – бу омиллар нақд пулсиз тўловларнинг ўсишини рағбатлантиради. UzCard хизматидан фойдаланиш ва миллий валютада тўловларни қабул қилиш имконияти ички туризмни қўллаб-қувватлаш, хизмат сафарларини ташкил этишда қулай восита бўлиб хизмат қилади [10].

Рақамли технологияларни жорий этиш соҳа рақобатбардошлигини оширишда, Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти билан потенциал сайёҳларни таништиришда муҳим аҳамият касб этади. Туризм соҳасида рақамли технологияларни қўллашда онлайн хизматлари алоҳида ўрин тутди. Одатда туризм соҳасида қуйидаги онлайн хизматлари кенг тарқалган:

- авиа, темир йўл, автобус ва автомобил маршрутлари бўйича билетларни онлайн усулда заказ қилиш ва сотиб олиш;
- туризм бўйича онлайн маслаҳат бериш хизматлари;
- автомобилларни онлайн ижарага бериш хизмати;
- саёҳатларга, маҳсус турларга ва кўرғазмаларга заказлар бериш ва уларни сотиб олиш бўйича хизматлар;
- билетларнинг, турларнинг ва турли хилдаги саёҳатларнинг калькуляциясини электрон усулда тақдим қилишнинг онлайн сервислари;
- онлайн усулда меҳмонхоналарни заказ қилиш хизматлари;
- шаҳарлар, музейлар ва кўрғазмалараг виртуал саёҳатлар уюштириш сервислари ва бошқалар.

Рақамли кўникмалар туризм сектори учун кадрлар тайёрлаш тизимида ҳам касбий маҳоратнинг ажралмас қисмига айланиши зарур. Рақамли иқтисодиётда илғор технологик лойиҳаларни амалга ошириш қатор қатъий, мослашувчан ва маҳсус рақамли ваколатларга эга мутахассисларга талаб шаклланади [11]. Шу сабабли ҳам туризм соҳасига кадрларни тайёрлашда қуйидаги талабларга алоҳида эътибор бериш зарур:

- ўз соҳасини чуқур англаш, шунингдек, ёндош соҳаларда ҳам билим ва тажрибага эга бўлиш;
- янги технологияларни қўллаш билан боғлиқ имкониятлар ва хатарларни тушуниш;
- лойиҳани бошқариш усулларига эгаллик қилиш;

- "рақамли эпчиллик";
- катта маълумотлар ва визуализация воситалари билан ишлаш кўникмаларига эга бўлиш;
- киберхавфсизлик асосларини тушуниш;
- маълумотлар базалари билан ишлаш қобилиятлари;
- тизимли фикрлаш;
- ҳиссий интеллект;
- жамоавий иш;
- узлуксиз ўрганиш қобилияти;
- ноаниқлик шароитида мослашиш ва ишлаш.

Хулоса ва таклифлар

Иқтисодий ва рақамлаштириш туризм соҳаси учун янги имкониятлар ва истиқболларни очади. Рақамли технологиялардан фойдаланиш туризмга харажатларни камайтириш, компаниялар самарадорлиги ва рақобатбардошлигини ошириш, рақамли товар ва хизматлар бозорида ўз ўрнини эгаллаш учун янги турдаги туристик маҳсулотларни чиқариш имконини беради. Шу билан бирга инвестицияларни излаш, туристик фаолият субъектларининг рақамли трансформация шароитида муваффақиятли ҳаракат қилиш имконини берувчи янги ваколатларини шакллантириш билан боғлиқ янги муаммолар ҳам вужудга келади. Бу соҳада туристик фаолият билан шуғулланувчи хусусий тадбиркорларни давлат томонидан қўллаб қувватлаш тизимини шакллантириш зарур.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.01.2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-5611-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 - 2021 йилларда «Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сон Фармони.
3. COVID-19 and tourism.2020: A year in review. <https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020/> мурожаат санаси 01.05.2022.
4. UNWTO Tourism Recovery Tracker, 2021. <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-recovery-tracker/> мурожаат санаси 1.05.2022.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.09.2018 йилдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5544-сонли Фармони, <https://lex.uz/ru/docs/3913188?otherlang=1>.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараккиёт стратегияси тўғрисида” Фармони.
7. Индикаторы цифровой экономики: 2021: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишнеvский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 380 с.
8. Калитвинцева М.В. Инновационная деятельность в туризме: понятийный аппарат и особенности развития//Российское предпринимательство. 2011.№10 – 152-159 с.
9. <https://vc.ru/flood/85973-cifrovaya-transformaciya-v-turizme-trendy-2020/> мурожаат санаси 01.05.2022.
10. <https://review.uz/post/cifrovizaciya-turizma>.
11. Хусанов Ч.К. Туризмда рақамли технологиялардан фойдаланиш хусусиятлари. Шарқ мамлакатларининг рақамли иқтисодийга ўтиш тажрибаси: имкониятлар ва муаммолар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Т.: 2021. – 245 б.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000